

Identificación y análisis de series documentales para el estudio de la Economía de la Orden de Alcántara a través de la documentación custodiada en los Archivos Eclesiásticos del Arzobispado de Mérida-Badajoz

Dra. Guadalupe Pérez Ortiz, Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz; Dr. Francisco González Lozano, Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz; Dña. Sonia López Ortiz, Universidad de Extremadura. Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz; Dr. Agustín Vivas Moreno. Universidad de Extremadura, Dña. Rocío Pérez Ortiz, Biblioteca Seminario San Atón; D. Jesús Blázquez Ruiz, Universidad de Extremadura

Grupo de trabajo Archivos Eclesiásticos de Badajoz-UEx. Ardopa

SUMARIO

1. Introducción.
2. La Orden de Alcántara: aproximación a su historia.
3. Los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz.
4. Cuadro de clasificación de la documentación alcantarina: estructura general.
5. La sección ECONOMÍA del cuadro de clasificación de los fondos alcantarinos.
6. Conclusiones.

Introducción

- La Iglesia ha generado a lo largo de su existencia una abundante documentación que da fe de los hechos en los que ha participado. Dicha documentación se custodia en diferentes tipos de archivos: diocesanos, catedralicios, monacales, conventuales, de seminarios, etc.
- El trabajo que presentamos se centra en los **Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz**, custodios de una inmensa parte de la documentación eclesiástica de la provincia de Badajoz desde el siglo XVI a nuestros días.
- En dichos Archivos se ubican cinco fondos: diocesano, catedral, orden de Alcántara, orden de Santiago y parroquiales.
- Nuestro estudio se centrará en uno de ellos dando a conocer el modelo de cuadro de clasificación diseñado para gestionar la documentación sobre la **Orden de Alcántara**. Debido al amplio volumen documental que supone, en este trabajo nos centraremos particularmente en la **sección Economía**, realizando un análisis específico de las series documentales que lo componen.

La Orden de Alcántara: aproximación a su historia

- En el siglo XII se originan en la Península las Órdenes Militares, como asociaciones religiosas constituidas para participar en la lucha contra los infieles (Cruzadas y extensión de los musulmanes).
- Constituidas con doble carácter, religioso y militar, estaban integradas por caballeros, servidores y sacerdotes y regidas por el Consejo. Todos ellos bajo la autoridad de un Gran Maestre.
- Una vez culminada la Reconquista, las Órdenes Militares se quedaron sin su razón de ser. Incorporación de las Órdenes a la Corona.
- La Orden de Alcántara consta de grandes lagunas históricas: desaparición del Archivo de la Orden.
- Según el cronista Torres y Tapia, en el año 1156 la Orden de Alcántara estableció sus inicios; durante el reinado de Fernando II de León, don Suero Fernández Barrientos, junto a un grupo de caballeros de Salamanca, combatió en las fronteras del reino de León. Allí se encontraron a un ermitaño, don Armando, que vivía cerca de una pequeña Iglesia en el Pereiro. Las intenciones de don Suero eran encontrar un lugar idóneo para levantar una fortaleza, por lo que, gracias a la persuasión de don Armando, la caballería de Salamanca se instaló en un lugar próximo a la ermita. El ermitaño aconsejó a don Suero que se constituyera junto a sus caballeros como Orden Militar: Orden de San Julián del Pereiro.
- Tras el fallecimiento de don Suero le sucedió en su cargo su hermano don Gómez Fernández.

- El rey Fernando II y el Papa Lucio III ampliaron los privilegios y propiedades de la Orden.
- En 1213 Alcántara fue reconquistada, razón por la que el rey Alfonso IX de León les concedió en 1217 esta villa y fortaleza de Alcántara a la Orden de Calatrava, que renuncia a ella en 1218, en favor de la orden de San Julián del Pereiro.
- Es en esta etapa cuando la Orden de Alcántara adopta el símbolo del Pereiro como insignia propia. Posteriormente, acogieron como distintivo una cruz de sinople flordelisada en sus extremos.
- En torno a 1473, la Orden tuvo momentos de decadencia que se vieron paliadas con la llegada del Maestre don Juan Zúñiga. Sin embargo, con la Reconquista en 1492, la Orden perdió su razón de ser. Como resultado, en 1494 los Reyes Católicos incorporaron la Orden de Alcántara a la Corona.
- Otros muchos son los acontecimientos que se van sucediendo en relación a Orden hasta la publicación de la Bula *Quo Gravius* en 1873 por la que se acordó la disolución de las órdenes militares.

Los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz

- Su nacimiento fue a la par que la reestructuración del Obispado en el año 1255 (fray Pedro Pérez).
- Su localización originaria es desconocida (Almacén del Rey). Se mantuvo en esta sede hasta el año 1705 cuando, durante la Guerra de Sucesión, la explosión de un polvorín reduce a cenizas numerosos legajos. Ante esta situación, el obispo Marín de Rodezno manda trasladar el Archivo a extramuros.
- En el siglo XIX, en el contexto de la Revolución Francesa, el Obispado de Badajoz se vio rodeado de continuos ataques, siendo el Archivo gravemente asaltado.
- Más tarde, en el siglo XX, la llegada de la Guerra Civil Española no supuso para el Archivo pérdidas documentales significativas.
- En la segunda mitad del siglo XX, el Archivo sufre 4 traslados en busca de mejores condiciones.
- En el año 1995 el Obispado y su archivo se trasladan a la Casa del Cordón.
- En 2003 es nombrado arzobispo don Santiago García Aracil, que en 2006 unifica los fondos diocesanos, de las órdenes militares y catedralicios con la creación de los Archivos Eclesiásticos de la Archidiócesis.
- En 2011-2012 se incorporan también los fondos parroquiales.

Cuadro de clasificación: estructura general

1. GOBIERNO

- 1.1. GOBIERNO INTERNO
- 1.2. GOBIERNO EXTERNO

2. ADMINISTRACIÓN

- 2.1. ADMINISTRACIÓN DEL PRIORATO
- 2.2. PARROQUIAS
- 2.3. ERMITAS
- 2.4. CONVENTOS
- 2.5. CAPELLANÍAS
- 2.6. OBRAS PÍAS
- 2.7. PATRONATOS
- 2.8. HERMANDADES Y COFRADÍAS
- 2.9. ORATORIOS

3. ECONOMÍA

- 3.1. ECONOMÍA GENERAL DEL PRIORATO
- 3.2. ECONOMÍA EN PARROQUIAS
- 3.3. ECONOMÍA EN ERMITAS
- 3.4. ECONOMÍA CONVENTUAL
- 3.5. ECONOMÍA DE CAPELLANÍAS
- 3.6. ECONOMÍA DE OBRAS PÍAS
- 3.7. ECONOMÍA DE PATRONATOS
- 3.8. ECONOMÍA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

4. JUSTICIA

- 4.1. Pleitos civiles
- 4.2. Pleitos criminales
- 4.3. Pleitos matrimoniales

258 cajas archivadoras, es decir, un total de en torno a 11.063 documentos, producidos en las poblaciones del Partido de la Serena, entre los años 1474 y 1911.

Las labores de organización y clasificación de este fondo se comenzaron en el 2010, logrando en la actualidad su inventariado y catalogación completa.

- *Gobierno*. Abarca la documentación generada por la Orden de Alcántara en su gobierno. Se divide en dos subsecciones:
 - GOBIERNO INTERNO: En ella encontramos distintas tipologías documentales, como pueden ser: *actas*; *cartas pastorales*, dirigidas a los fieles; *expedientes de jubileo* dispuestos por el Papa; disposiciones como *circulares*, *mandatos y ordenanzas*; *correspondencia* con particulares u otras instituciones; *inventarios*; *certificados*, y *expedientes de visitas pastorales*.
 - GOBIERNO EXTERNO: En ella podemos encontrar relaciones con *autoridades eclesiásticas*, como el Arzobispado Castrense y la Junta Diocesana de Regulares. También existen relaciones con *autoridades civiles*, como Ayuntamientos, Capitanía General de Extremadura, el Gobierno General de la Provincia de Badajoz, la Intendencia del Ejército y Provincia de Extremadura, el Ministerio de Gracia y Justicia, y la Monarquía. Por último, en el *ámbito militar*, el Priorato mantenía relaciones con el Real Consejo de las Órdenes Militares, con quien interaccionaba a través de comunicaciones, disposiciones y circulares.

- *Administración.* Esta sección hace referencia a la documentación generada en el proceso de creación, funcionamiento y gestión del Priorato y las instituciones que se muestran a continuación.
 - ADMINISTRACIÓN DEL PRIORATO: en ella se recogen documentos generados por el Priorato en sus funciones administrativas: expedientes de congrua y expedientes de provisiones.
 - PARROQUIAS: en ella podemos encontrar documentación del clero secular como expedientes de nombramientos y renunciaciones y registros de licencias y dispensas, registros sacramentales: bautismo, matrimonio o defunción.
 - ERMITAS: la documentación referida a la administración de ermitas no es demasiado extensa, principalmente hallamos expedientes de licencias para construir o rehabilitar edificios.
 - CONVENTOS: en esta subsección encontramos: expedientes de toma de hábitos, registros de elecciones conventuales, expedientes de salidas y traslados y expedientes de excomunión.
 - CAPELLANÍAS-OBRAS PÍAS-PATRONATOS: esta subsección contiene documentos referidos a la creación, mantenimiento y funciones de capellanías. Entre las series más destacadas se encuentran las referidas a fundaciones, en este sentido hallamos: fundaciones, testamentos y expedientes de oposiciones, nombramientos y renunciaciones.
 - HERMANDADES Y COFRADÍAS: esta subsección engloba documentación sobre la constitución de hermandades y cofradías.
 - ORATORIOS: la documentación contenida en esta subsección consiste en expedientes de licencias para el establecimiento y habilitación de oratorios en la jurisdicción de la Orden.

- *Justicia.* Esta sección está relacionada con la administración de la justicia en los territorios que abarca el Priorato.
- **PLEITOS CIVILES:** bajo esta sección se recogen los procesos judiciales llevados a cabo entre entidades o entre personas de las poblaciones que comprende la Orden. Estas desigualdades pueden verse motivadas por distintos factores, como son incumplimientos de acuerdos en testamentos o herencias, impagos de estipendios, etc.
- **PLEITOS CRIMINALES:** en esta subsección se enmarcan los procesos judiciales que se ejecutaban por la vía penal. Entre los casos existentes localizamos expedientes de pleitos criminales por homicidios, escándalos públicos, robos y reyertas.
- **PLEITOS MATRIMONIALES:** estos pleitos están vinculados a disputas y desigualdades en asuntos matrimoniales. Esta subsección se relaciona generalmente con nulidades matrimoniales u otros asuntos relativos a impedimentos matrimoniales.

La sección ECONOMÍA del cuadro de clasificación de los fondos alcantarinos

3.1. ECONOMÍA GENERAL DEL PRIORATO

- 3.1.1. Ingresos del priorato
 - 3.1.1.1. Expedientes de bienes del priorato
 - 3.1.1.2. Expedientes de censos del priorato
- 3.1.2. Gastos del priorato
 - 3.1.2.1. Expedientes de gastos del priorato
- 3.1.3. Balances del priorato
 - 3.1.3.1. Expedientes de cuentas del priorato

3.2. ECONOMÍA EN PARROQUIAS

- 3.2.1. Ingresos en parroquias
 - 3.2.1.1. Registros de misas
 - 3.2.1.2. Expedientes de bienes de parroquias
 - 3.2.1.3. Expedientes de censos de parroquias
- 3.2.2. Gastos en parroquias
 - 3.2.2.1. Expedientes de fábrica en parroquias
- 3.2.3. Balances en parroquias
 - 3.2.3.1. Expedientes de cuentas de parroquias

3.3. ECONOMÍA EN ERMITAS

- 3.3.1. Ingresos en ermitas
 - 3.3.1.1. Expedientes de limosnas en ermitas
 - 3.3.1.2. Expedientes de bienes de ermitas
 - 3.3.1.3. Expedientes de censos de ermitas
- 3.3.2. Gastos en ermitas
 - 3.3.2.1. Expedientes de fábrica de ermitas

3.4. ECONOMÍA CONVENTUAL

- 3.4.1. Ingresos en conventos
 - 3.4.1.1. Expedientes de bienes de conventos
 - 3.4.1.2. Expedientes de censos de conventos
- 3.4.2. Gastos en conventos
 - 3.4.2.1. Expedientes de obras de conventos
- 3.4.3. Balances en conventos
 - 3.4.3.1. Expedientes de cuentas de conventos

3.5. ECONOMÍA DE CAPELLANÍAS

- 3.5.1. Ingresos en capellanías
 - 3.5.1.1. Expedientes de bienes de capellanías
 - 3.5.1.2. Expedientes de censos de capellanías
 - 3.5.1.3. Expedientes de últimas voluntades de capellanías
 - 3.5.1.4. Expedientes de misas de capellanías
- 3.5.2. Gastos en capellanías
 - 3.5.2.1. Expedientes de cargas de capellanías
- 3.5.3. Balances en capellanías
 - 3.5.3.1. Expedientes de cuentas de capellanías

3.6. ECONOMÍA DE OBRAS PÍAS

- 3.6.1. Ingresos en obras pías
 - 3.6.1.1. Expedientes de bienes de obras pías
 - 3.6.1.2. Expedientes de censos de obras pías
 - 3.6.1.3. Expedientes de dotes de obras pías
 - 3.6.1.4. Expedientes de misas de obras pías
- 3.6.2. Gastos en obras pías
 - 3.6.2.1. Expedientes de obras y reparos en obras pías
- 3.6.3. Balances en obras pías
 - 3.6.3.1. Expedientes de cuentas de obras pías

3.7. ECONOMÍA DE PATRONATOS

- 3.7.1. Ingresos en patronatos
 - 3.7.1.1. Expedientes de bienes de patronatos

3.8. ECONOMÍA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

- 3.8.1. Ingresos en hermandades y cofradías
 - 3.8.1.1. Expedientes de bienes de hermandades y cofradías
 - 3.8.1.2. Expedientes de censos de hermandades y cofradías
- 3.8.2. Balances en hermandades y cofradías
 - 3.8.2.1. Expedientes de cuentas de hermandades y cofradías

- ***Economía (ingresos, gastos y balances)***. Esta sección está relacionada con los expedientes generados como producto de la gestión económica dentro de la Orden de Alcántara. Para clasificar mejor esta documentación se ha establecido en cada una de las subsecciones una división que distingue entre: ingresos, gastos y balances.
- **ECONOMÍA GENERAL DEL PRIORATO**: comprende los documentos de carácter económico generados en el oficio del Prior, así como los expedientes generales desarrollados en el territorio en que dicho Prior tiene jurisdicción o cuya temática se ve envuelta en el distrito de la Orden.
 - Respecto a los *ingresos* destacamos dos series: expedientes de bienes, que contiene los expedientes resultantes de la administración de propiedades y bienes del Priorato en procesos de compraventa, donación, subasta, permuta, erección y enajenación; y expedientes de censos, es decir, canon del que se benefició la Iglesia, que consistía en el pago de créditos o pensiones que se contribuían a las tierras y bienes pertenecientes al Priorato. Encontramos ventas, solicitudes, escrituras, daciones, erecciones y redenciones de censos.
 - Por otra parte, en función a los *gastos*, aparece la serie con el mismo nombre: expedientes de gastos del Priorato. Su documentación contiene presupuestos de gastos interiores y liquidación de cantidades adeudadas a la subcolecturía de nulidades y vacantes eclesiásticas.
 - En último lugar, encontramos los *balances* del Priorato, donde destacan los expedientes de cuentas, consistentes en la documentación relativa a los cálculos obtenidos en las gestiones económicas del Priorato.

- **ECONOMÍA EN PARROQUIAS:** en el desempeño de sus funciones, las parroquias también gestionan su economía en función de sus actividades y posesiones.
 - En lo que respecta a los *ingresos*, distinguimos: registros de misas, celebradas en parroquias de las poblaciones de la Orden alcantarina; expedientes de bienes de parroquias, resultante de la gestión monetaria y de los bienes adjudicados a parroquias; y expedientes de censos, donde son administradas las cargas contribuidas a tierras y bienes que pertenecen a las distintas parroquias que forman la Orden.
 - Los *gastos* están integrados por la serie de expedientes de fábrica, es decir, encontramos documentación producto de la gestión y arreglos en la construcción, obra o reparación de las instalaciones de las parroquias.
 - Finalmente, en *balances*, obtenemos expedientes de cuentas, que contienen mayoritariamente inventarios sobre las cuentas obtenidas en las diferentes funciones de las parroquias.
- **ECONOMÍA EN ERMITAS:** apartado integrado por los ingresos y gastos obtenidos en ermitas pertenecientes a la jurisdicción de la Orden de Alcántara en el desempeño de sus funciones.
 - Entre los *ingresos* destacan series como: expedientes de limosnas, que comprenden la gestión e inventariado de las cantidades monetarias o donativos que proveían los fieles a las ermitas de la Orden; expedientes de bienes, documentación en la línea de los bienes del Priorato y de parroquias, anteriormente vistos; y expedientes de censos, que en la misma línea que en casos anteriores, trata los censos sobre propiedades de las ermitas.
 - No contamos con documentación de balances, sí disponemos de *gastos*, destacando los expedientes de fábrica en ermitas, relativos a solicitudes, concesiones o denegaciones de construcciones y obras dentro de las ermitas de los pueblos que jurisdiccionalmente pertenecían a la Orden.

- **ECONOMÍA CONVENTUAL:** documentación resultante de la actividad económica de los conventos que conformaban la Orden de Alcántara, es decir, los ingresos, gastos y balances derivados de estas entidades.
 - En lo que concierne a los *ingresos*, destacan los expedientes de bienes y los expedientes de censos.
 - En el apartado de *gastos* encontramos expedientes de obras, que recogen las obras y arreglos en la fábrica de los conventos.
 - En último término, respecto a los *balances*, aparecen expedientes de cuentas de conventos, que contienen inventariado sobre los ingresos y gastos que percibe cada convento.
- **ECONOMÍA DE CAPELLANÍAS:** administración económica en cuanto a los ingresos, gastos y balances percibidos por las distintas capellanías que pertenecen al Priorato. Se trata de una de las subsecciones más extensas del fondo.
 - Acorde a los *ingresos*, distinguimos cuatro series. Expedientes de bienes de capellanías; expedientes de censos de capellanías, estas cargas estaban adscritas a determinados bienes que poseían las capellanías y que eran de obligatorio pago para quienes se beneficiaran de ellos. En tercer lugar, aparecen expedientes de últimas voluntades, es decir, documentos generados por testamentos que reflejan los deseos del difunto antes de su fallecimiento; en este caso la persona que ha fallecido ha otorgado sus heredades a una determinada capellanía. Por último, expedientes de misas, que recogen el recuento de las misas celebradas por capellanías.
 - En cuanto a los *gastos*, se encuentran los expedientes de cargas de capellanías, referentes a impuestos y cargas espirituales que han de cumplir los poseedores de las capellanías.
 - En el término de los *balances*, la serie que aparece es la de expedientes de cuentas, relativa al inventariado y gestión de los trámites económicos desarrollados en capellanías; podemos encontrar declaraciones de rentas llevadas a cabo por distintos capellanes.

- ECONOMÍA DE OBRAS PÍAS:
 - Respecto a los *ingresos* el cuadro refleja cuatro series. Por un lado, expedientes de bienes y expedientes de censos de obras pías. También destacan los expedientes de misas, que tratan la gestión del número de misas que se han de celebrar en las obras pías; normalmente llevadas a cabo en memoria de algún fallecido y expuestas en su testamento como última voluntad. En último lugar, expedientes de dotes, compuesta por solicitudes y adjudicaciones de dotes a una determinada obra pía.
 - Bajo los *gastos* se encuadran los expedientes de obras y reparos.
 - Como en apartados anteriores, los *balances* comprenden la serie expedientes de cuentas de obras pías, que recoge documentación sobre registros de cuentas, es decir, actividades económicas que tienen lugar en la gestión de las obras pías.
- ECONOMÍA DE PATRONATOS: bajo esta denominación se recoge documentación resultante de la administración económica de patronatos. En el caso del fondo de la Orden de Alcántara, los documentos referidos a estos trámites son muy escasos.
- ECONOMÍA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS: en la presente subsección localizamos documentación referente a ingresos y balances llevados a cabo en hermandades y cofradías.
 - En el ámbito de los *ingresos* destacan los expedientes de bienes y los expedientes de censos, sobre trámites de bienes o tierras pertenecientes a dichas hermandades y cofradías.
 - Respecto a los *balances*, destacan los expedientes de cuentas, que disponen los cálculos relativos a la actividad económica dentro de las hermandades y cofradías del término de la Orden de Alcántara.

Conclusiones

- Destacar la importancia de los archivos que integran la Iglesia católica, sea cual sea su tipología, y la necesidad de que sean sometidos a tareas de análisis, ordenación y clasificación de los fondos de manera urgente.
- Escasez de estudios relativos tanto a los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz como a la Orden de Alcántara en tierras extremeñas, llegando a ser más acusada la falta de obras que analicen la documentación alcantarina en nuestro Archivo. *Por ello, creemos que nuestra labor ha puesto de manifiesto la importancia de dar a conocer y difundir nuestro Archivo y, de forma particular, con este trabajo, los fondos de la Orden de Alcántara.*
- El cuadro de clasificación diseñado para la Orden de Alcántara es una herramienta muy útil que puede extrapolarse, con los ajustes necesarios, a otros fondos documentales. Su estructura representa de manera fiel el contenido recogido en las 258 cajas y, por ende, los 11.063 documentos producidos entre 1464 y 1911.
- Respecto a la documentación objeto de estudio, debemos señalar que nos encontramos ante posibles fuentes de investigación de gran relevancia, relacionados con la documentación económica para el estudio interno de determinados organismos que proporcionan datos cuantitativos interesantes para el análisis de determinadas instituciones, como pueden ser indagaciones sobre parroquias o conventos, etc.